

**KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH****J.R.Tojiyev**O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat
instituti “Madaniyat va san’at menejmenti”

kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda kichik biznesni tashil etish, uning rivojlanish bosqichlarida investisiyalarning ahamiyati hamda uni tashkil etishning investision omillari, kichik biznes sub’ektlarining investision jozibadorligini oshirishda va uni moliyalashtirish manbalarini optimallashtirish, investisiya bozori infratuzilmasini shakllantirish bo‘yicha mavjud muammolarni yechish usullari ochib berilgan.

Tayanch so‘zlar: Investisiya, xo‘jalik sub’ekt, kichik biznes, investision jozibadorlik, investisiya muhiti, investisiya bozori infratuzilmasi, IT, iqtisodiyot, modernizatsiyalash, eksport, moliya, bozor, Ilm-fan, Tijorat banklar.

Аннотация: В данной статье раскрыты способы решения вопросов повышения инвестиционной привлекательности субъектов малого бизнеса, оптимизации источников финансирования инфраструктуры инвестиционного рынка и инвестиционные факторы создания малого бизнеса в Узбекистане.

Ключевие слова: Инвестиции, хозяйствующий субъект, малый бизнес, инвестиционная привлекательность, инвестиционная среда, инфраструктура инвестиционного рынка, IT, экономика, модернизация, экспорт, финансы, рынок, Наука, Коммерческие банки.

Abstract: This article covers issues of improving the investment attractiveness of small business enterprises, optimizing sources of financing infrastructure investment market and the investment factors in the development of small business in Uzbekistan.

Key words: Investment, economic entity, small business, investment attractiveness, investment environment, investment market infrastructure, IT, economy, modernization, export, finance, market, Science, Commercial banks.

Bugungi kunda mamalakatlar iqtisodiyoti taraqqiyotining eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida kichik biznesni rivojlantirish masalalari e’tirof etilmoqda. Inson qadrini ulug‘lash, aholimiz manfaatlarini ta’minlash, buning uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish bizning asosiy vazifamizdir. Shu maqsadda 2024-yilni mamlakatimizda **“Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”**, deb e’lon qilindi.

Yangi yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishni yanada kuchaytiramiz. Ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratiladi.

Yangi ish o‘rinlari tashkil etish, aholi daromadlarini oshirish e’tiborimiz markazida bo‘ladi. Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori ko‘paytiriladi. Xotin-qizlar va nuroniylarni, yordamga muhtoj insonlarni qo‘llab-quvvatlashga alohida ahamiyat beramiz. Ijtimoiy sohalar rivojini mutlaqo yangi bosqichga ko‘taramiz.

Kichik biznesni jahon andozalariga mos ravishda tashkil etish va rivojlantirish bevosita investision omillar bilan bog‘liq jarayon hisoblanadi. Shu ma’noda kichik biznesni samarali investisiyalash O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini belgilab beruvchi muhim kuchga aylanadi [1].

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mamlakatimizga investisiyalarni jalb qilish, xususan, kichik biznes sohasida faoliyat yurituvchi xo‘jalik sub’ektlarni zamonaviy texnika hamda jihozlar bilan ta’minlash, bozor talabiga javob beradigan raqobatbardosh va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish bugungi kunning asosiy talabidir. Bu borada investisiyalarning o‘rni beqiyosdir, xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanayotganligi, barqaror iqtisodiy o‘sish va mahalliy hamda xorijiy investisiyalar hajmi yildan-yilga oshib borishi real sektordagi

investision jarayonlarni faollashtiradi. Investision jozibadorlikni oshirish yo‘li orqali iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin.

Shu jumladan, Prezidentning O‘zbekiston Respublikasining 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Investisiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori qabul qilindi. Hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes-inkubatorlar tizimini rivojlantirish. Sharoiti og‘ir bo‘lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish.

Ilg‘or xorijiy tajriba asosida faktoring amaliyotini rivojlantirish.

2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish.

Hududlarda tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish.

Tadbirkorlik subyektlari o‘z faoliyatini boshlashi uchun zarur ma‘lumotlarni erkin foydalanishga chiqarish. Qurilish faoliyatida qurilish nuqsonlari yoki muammolarining oldini olish.

Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektorga keng yo‘l ochish. Iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriy etishni kengaytirish.

Kichik biznes davlatning bozor va xo‘jalik yurituvchi tizimlarining hayotiy asosi bo‘lib xizmat qilib, bozor munosabatlarining asosiy shartlaridan biri bo‘lgan, talab va taklifdagi manfaatlar muvozanatini inobatga oladigan ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish kabi birlamchi ijtimoiy-iqtisodiy funksiyani o‘z ichiga oladi. Davlat tomonidan kichik biznes korxonalarining investision jozibadorligini oshirish uchun kerakli choralarning ko‘rilishi, kichik biznesga kredit ajratishni oshirishga va kichik biznes korxonalarining kreditlardan to‘la foydalana olishiga yo‘l ochib beradi.

Kichik biznesda investision jozibadorlikni oshirish borasida olimlar quyidagi fikrlarni keltirganlar. Xususan, D.A.Ednoviskiy, V.A.Babushkin, N.A.Baturinalar investision jozibadorlikni investision tavakkalchilik bilan bog‘laydilar. Ular investision jozibadorlik deganda tashkilotning shunday holatini tushunadiki, bunda

kapital egasida tavakkalchilikka borish, shuningdek, pul ko‘rinishida va asosiy vositalar shaklidagi investisiyalar oqimini ta‘minlash istagi paydo bo‘ladi. Bu vaziyatda kapital ta‘minlovchi va ma‘lumot oluvchilarning ishonchi tashkilotning investision jozibadorlik darajasining asosiy va juda sezuvchan hosilasi hisoblanadi.

I.A.Blank investision jozibadorlik – bu aniq investor nuqtai nazaridan alohida yo‘nalish va ob‘ektlarni investisiyalashdagi afzalliklarini va kamchiliklarini umumlashtiruvchi deb ta‘rif berib, bunga ko‘ra alohida ob‘ektlarni investisiyalash jozibadorligini baholash ko‘p omillarga bog‘liq va individual xususiy xarakterga ega deb ta‘kidlaydi.

Kichik biznesning investision jozibadorligini oshirish, kredit va moliya institutlarini rivojlantirish, xorijiy va mahalliy investisiyalar hajmini ko‘paytirish hamda davlat dasturlarini ishlab chiqqan holda kichik biznesga mablag‘ ajratish hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biridir.

Mamlakatimizda kichik biznesga investisiyalarni keng jalb etish va ularning jozibadorligini oshirish, hamkorlikdagi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish, yangi zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish asosida mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini jahon bozorlari talabi darajasiga ko‘tarishga imkoniyat yaratmoqda.

Biroq mamlakatimizda investisiya faoliyatini moliyalashtirish usullarini takomillashtirish, shu bilan bir qatorda, ularni moliyalashtirish manbalarini optimallashtirish va investisiya bozori infratuzilmasini shakllantirishda hali o‘z yechimini to‘liq topmagan muammolar mavjud. Tadbirkorlar tomonidan taqdim etilayotgan texnik iqtisodiy asosnoma (TIA) larning yaxshi ishlanmaganligi xorijiy kredit liniyalari o‘zlashtirilishining kechikishiga asosiy sabab bo‘lmoqda. Aksariyat hollarda taqdim etilgan texnik iqtisodiy asosnoma (TIA) larda sotib olinadigan xom-ashyolar narhlarining kamaytirilib ko‘rsatilishi sotib olinadigan texnologik uskunalarda hamda soltiladigan mahsulotlar narxlarining real narxlarga nisbatan oshirib ko‘rsatilishi texnik iqtisodiy asosnoma (TIA) larning qayta tayyorlashiga va

tadbirkorlikning ortiqcha vaqt sarflab ovora bo'lishiga sabab bo'lmoqda [4].

1-rasm. Xorijiy investisiyalarining o'sishidagi asosiy to'siqlar

(Respondentlarning umumiy sonining %) [4].

Chet el kreditlari o'z vaqtida o'zlashtirilmasligining yana bir sababi kredit berilishida asosiy shartlardan biri bo'lgan kredit ta'minotining yetishmasligidir. Investision loyihalari ma'qullagan tadbirkorlik sub'ektlarining 40-50 foizi belgilangan miqdordagi yoki likvidli ta'minot taqdim etilmaganligi sababli viloyatlarni moliyalashtirish kechikmoqda.

Xozirgi kunda ushbu muammolarning yechimini topishga ayrim omillar ya'ni: ko'chmas mulk bozorining (ishlab chiqarish xarakteridagi) rivojlanmaganligi; qimmatli qog'ozlar bozorining yetarli rivojlanmaganligi; kafil bo'la oladigan moliyaviy barqaror korxonalarining kamligi salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqorida zikr etilgan muammolarni hal etishda quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

Kichik biznesning investision jozibadorligini oshirishda investisiya fondlarini rivojlantirish kerak;

Kichik biznesni moliyalashtirishga qaratilgan ixtisoslashgan fondlarni shakllantirish lozim;

Tijorat banklari tomonidan kichik biznes sub'ektlarini boshlang'ich kapitalini shakllantirish uchun va ularning investision loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddatli kreditlar hajmini oshirish orqali mamlakatimizda investisiya faoliyatini moliyalashtirish muammolarini hal qilishga erishish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin [5] [7].

Mazkur takliflarni joriy etish orqali kichik biznes investision jozibadorligini oshirish va yetarli darajada rivojlantirish orqali quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin:

investision jozibadorlikni oshirish va hududlarga investisiya kiritishni yaxshilash, bozor munosabatlarining mustahkamlanishiga yordam beradi;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, birinchi navbatda, investisiya maqsadlari, boshlang'ich kapitalni shakllantirish uchun uzoq muddatli kreditlar ajratish hajmini kengaytiradi;

raqobat muhitini yuzaga kelishi mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitni yaxshilash uchun kuchli vosita bo'ladi;

ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni ma'lum darajada hal qilinishini ta'minlash kichik biznes iqtisodiyotning strategik va mobil sektorini rivojlanishiga olib keladi [9] [14].

Mamlakatimizdagi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hukumat hamda mahalliy boshqarish organlarining birgalikdagi sa'y-harakati yordamida kichik biznesni rivojlantirish sharoitini yaxshilashda sezilarli natijalarga erishish mumkin, bu esa o'z navbatida O'zbekistonda kichik biznes sub'ektlarini rivojlantirish va iqtisodiyotni isloh qilishda ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Shu bilan bir qatorda mamlakatimizda ichki investisiyalardan foydalanish samaradorligini oshiradi, bu esa YaIM hajmi o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Investisiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari <http://lex.uz/m/acts/4689640>
2. Д.А.Ендиновицкий, В.А.Бабушкин, Н.А.Батурина и др. Анализ инвестиционной привлекательности организации: научное издание/ М.:КНОРУС,2010.- 376с.
3. Бланка И.А. “Основі инвестиционного менеджмента” В 2 т. Спб; Ника – центр, 2001.
4. ССП, БМТТД, Олий Мажлис (600 дан ортиқ тадбиркорларнинг сўрови, 2018), лойиҳа ишчи гуруҳининг таҳлили
5. Nazrullaevna, M. G. (2021). Mechanisms for the development and management of innovative activity in Uzbekistan. SOUTH ASIAN JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT RESEARCH, 11(4), 15-20.
6. Verkinov, V. (2020). Мулк ҳуқуқлари алмашиши жараёнида трансформация ва трансакция харажатлари. Архив научных исследований, 35.
7. Тоймухамедов, И. (2020). БАНК ИШИ. маърузалар матни. Архив научных исследований, (32).
8. Odilova, D. (2019). Аҳоли фаровонлигини таъминлашда мулкдорлар синфининг аҳамияти. Архив научных исследований.
9. Садикова, Р. А. (2011). Ўзбекистонда венчур бизнесини ривожлантиришнинг инновацион лойиҳаларни такомиллаштиришдаги аҳамияти. Экономика и финансі (Узбекистан), (7-8).
10. Олтаев, Ш. С. (2020). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда хорижий инвестицияларнинг ўрни. Интер наука, (44-3), 57-58.
11. Хуррамов, А. Ф., Туробов, Ш. А., & Мингбоев, Ш. М. Ў. (2018). Уй хўжалигида инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг иқтисодий механизми. Экономика и финансі (Узбекистан), (8).
12. Davlatov, E. (2020). Иқтисодий ўсишни таъминлашда тижорат

банкларининг қимматли қўғозлар бозоридаги ролини ошириш йўналишлари.
Архив научных исследований, (23).

13. Миллий, Ў. Инвестициялар бозорида тадбиркорликни ривожлантириш йўналишлари.

14. JR Tojiyev - Oriental Art and Culture, Yangi O'zbekiston taraqqiyotida madaniyat va san'at menejmentining o'rni. 2023

15. JR Tojiyev - Oriental Art and Culture, Madaniyat va san'at sohasi menejeri va uning mas'uliyati. 2023

16. JR Tojiyev “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnali

Новый узбекистан - создание и управление новой культурно-удожественной средой. 2022